

KATALOG DESA WISATA MINGGIRSARI

Disusun Oleh :

Nama : Devi Eka Verawati

NIM : 1311900241

P.Studi : Ilmu Hukum

OBJEK WISATA

WISATA ARCA DUARAPALA

Arca Duarapala ditemukan oleh masyarakat di persawahan warga, menurut informasi dari karang taruna desa Minggirsari sepasang arca ini konon tiba-tiba muncul di persawahan warga. Arca ini biasa digunakan oleh masyarakat kejawen desa Minggirsari untuk upacara untuk rasa syukur panen. Arca ini sudah dibangun dengan bangunan semi permanen untuk mengelilingi arca tersebut dan sudah ada atapnya seperti pendopo. Di wisata arca ini terdapat 1 pohon besar yang selalu tumbuh meskipun pernah tumbang beberapa kali. Namun di wisata arca ini belum dikelola sepenuhnya dan belum terdaftar di badan arkeologi.

WISATA TIRTOWENING

Tirtowening adalah sumber mata air yang ditemukan ditengah pemukiman desa Minggirsari, diberi nama Tirowening dalam bahasa jawa “Tirto” berarti air dan “Wening” berarti jernih dan bening. Sumber mata air ini mengalir sampai ke sungai Brantas. Tirtowening ini biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk kegiatan sehari-hari misalnya mandi atau mencuci baju. Wisata Tirtowening ini belum dikelola dalam artian belum ada tiket biaya masuknya. Jalan untuk sampai ke tirtowening harus melewati beberapa rumah warga. Rencananya pemuda karang taruna akan menggelar kesenian tradisional gamelan di tirtowening saat event-event tertentu, agar menarik minat wisatawan.

WISATA PAPRINGAN

Wisata Papringan ini terletak di bantaran sungai Brantas yang ada di desa Minggirsari. Suasana di papringan ini sangat sejuk dan masih asri. Di papringan ini terdapat bumi perkemahan yang dapat dijadikan pilhan untuk berwisata melepas kepenatan. Papringan adalah tempat finish wisata air Ngeliban dan River Tubing. Ngeli ban adalah “Ngeli” yang berarti mili yakni mengalir/hanyut dan Ban adalah alat yang digunakan sebagai pelampung saat menyusuri sungai Brantas. Disepanjang bantaran sungai Brantas terdapat pemandangan hutan bambu yang rimbun dan cocok untuk berfoto .

UMKM DESA MINGGIRSARI

PECEL PUNTEN

Pecel punten adalah makanan khas Jawa Timur. Makanan ini terbuat dari beras yang ditanak dengan santan, daun salam, dan garam. Nasi gurih yang sudah matang kemudian ditumbuk padat, dan kemudian diiris atau dicetak persegi. Sambal pecel terbuat dari bumbu kacang tanah, cabai, gula merah, bawang putih, dan daun jeruk yang dihaluskan. Pecel punten disajikan dengan sayur-sayuran seperti kangkung, kecambah, kemangi, kubis, daun kasturi yang direbus dan disiram sambal pecel, tidak lupa disajikan menggunakan daun pisang pincuk dan peyek.

BRONSU (BROWNIS SUGAR)

Bronsu atau brownies sugar adalah salah satu UMKM yang terdapat di desa Minggirsari, brownis di sini terbuat dari coklat khas Kabupaten Blitar yang memiliki ciri khas rasa yang pait pekat, di Bronsu ini juga menjual miuman yang terbuat dari coklat. Harganya relatif murah, dan tempatnya sangat kekinian cocok untuk anak muda yang edang nongkrong asik. Varian brownies di bronsu lumayan beragam yakni brownis kukus, brownis panggang, dan brownis yang dijadikan desert.

SALUT MART

Salut Mart adalah minimarket yang ada di Minggirsari, di salut mart menjual berbagai jenis kebutuhan masyarakat, mulai dari makanan, pakaian, obat-obatan dan lain-lain. Pegawai di salut mart sangat ramah, dan harga di minimarket ini lebih murah dibandingkan dengan harga diluaran. Tempatnya luas dan tertata rapi, hal ini memudahkan pembeli untuk mencari barang yang ingin dibeli.

DK LAUNDRY

Di Desa Minggirsari sudah terdapat tempat untuk laundry baju, UMKM laundry baju di desa Minggirsari cukup ramai diminati masyarakat karena harganya yang terjangkau dan pelayanan yang amanah, rapi dan bersih. DK laundry terletak dipinggir jalan raya yang udah dijangkau oleh konsumen. DK laundry ini dikelola dengan memanfaatkan depan teras rumah pemiliknya.

TERIMA KASIH 😊

